

“Cante Hare Krishna e seja feliz”: devoção, pregação e prática musical entre os Hare Krishnas de Lisboa¹

Debora Baldelli²

As fotos apresentadas neste ensaio fotográfico integram o trabalho de campo realizado, entre 2011 e 2014, para minha tese de doutorado em elaboração, em que procuro tratar de como os devotos Hare Krishna³ desenvolvem uma identidade religiosa coletiva em contexto de mobilidade através da sua experiência musical. Entre as práticas espirituais dos devotos, a música, através do canto de mantras, é perspectivada como catalisadora da experiência religiosa e comunitária. Entre atividades organizadas pelo templo Hare Krishna de Lisboa, em que o canto é central, estão a festa de domingo e o Harinama, apresentados nestas fotografias.

Os devotos Hare Krishna em Portugal integram uma comunidade transnacional, com predominância de brasileiros, russos, ucranianos, nepaleses e indianos, bem como portugueses de ex-colônias africanas que retornaram a Portugal após a Revolução dos Cravos, em 1974, que estabeleceu a democracia e aboliu a proibição de práticas religiosas não católicas.

As práticas Hare Krishnas pelo mundo acontecem de forma semelhante. As cerimônias e programações são sempre as mesmas e todas as escrituras e mantras praticados são em sânscrito, o que facilita o estilo internacional do movimento, já que é fácil um membro se adaptar ou ser útil às atividades de outro templo, mesmo sem falar o idioma.

O Harinama (Figuras 1, 2, 3 e 4) consiste no canto do mantra Hare Krishna pelas ruas da cidade, como forma de divulgação e propagação de sua prática espiritual. No Harinama, um grupo de devotos toca e canta, enquanto outro vende livros sobre a sua prática espiritual e distribui convites para a festa de domingo ou o seu restaurante. O trajeto em Lisboa é realizado no centro da cidade, geralmente a partir da Rua de São Paulo,

1

Esta pesquisa de doutorado está a ser realizada com recursos do programa de bolsas de doutorado pleno no exterior da Capes, processo 1187-12-0. Agradeço à Iñigo Sánchez e Claudia Rita Oliveira pela colaboração.

2

Mestre em Etnografia das Práticas Musicais pela UFRJ (2006). Doutoranda em Ciências Musicais pela Universidade Nova de Lisboa.

3

O “movimento” Hare Krishna surge em 1966, em Nova York, através de um guru chamado Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundador da ISKCON (Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna), que objetivava levar a fé de Krishna ao ocidente. Desde então, o movimento cresceu, passando a ter mais de 100 templos em diferentes continentes.

"Cante Hare Krishna e seja feliz":
devoção, pregação e prática musical entre os Hare Krishnas de Lisboa
Debora Baldelli

passando pelo Rossio, Largo de Camões e retornando até a Praça do Comércio, trechos de grande concentração de pessoas.

A festa de domingo (Figuras 5, 6, 7 e 8) acontece dentro do templo e consiste em canto de mantras coletivos em modo meditativo, uma aula a partir da literatura védica, dança coletiva de mantras e uma refeição gratuita. É a principal atividade focada na conquista de novos devotos.

O Harinama é uma experiência muito distinta da festa de domingo. Os que chegam até o templo vão por vontade própria. No Harinama, são os devotos que vão ao encontro do outro, ou seja, de qualquer pessoa que esteja pelo caminho. É no Harinama que os devotos reafirmam a sua devoção, ao irem de encontro com as mais variadas reações das pessoas pelas ruas e, fora do ambiente "protegido" do templo, dessa forma reafirmando características centrais de sua identidade. Nesse sentido, é no Harinama que os devotos entram em contato com o estranhamento do olhar do outro, reforçando as diferenças entre uma escolha de vida "alternativa" a partir de uma prática espiritual de linha oriental e o cotidiano "ocidental" no qual vivem.

Figura 1

"Cante Hare Krishna e seja feliz":
devoção, pregação e prática musical entre os Hare Krishnas de Lisboa
Debora Baldelli

Figura 2

Figura 3

*"Cante Hare Krishna e seja feliz":
devoção, pregação e prática musical entre os Hare Krishnas de Lisboa*
Debora Baldelli

Figura 4

Figura 5

"Cante Hare Krishna e seja feliz":
devoção, pregação e prática musical entre os Hare Krishnas de Lisboa
Debora Baldelli

Figura 6

Figura 7

"Cante Hare Krishna e seja feliz":
devoção, pregação e prática musical entre os Hare Krishnas de Lisboa
Debora Baldelli

Figura 8

Recebido em 25/07/2015

Aprovado em 28/08/2015